

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
Xidirova Dildora Zayniddinovna	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
Zubayda Barnoyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
Axmadova Shahloxon Voxid qizi	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
Akmalxonova Nodira	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
B. O. Toshboyeva	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li	

MAKTAB O'QUVCHILARIDA CHET TILI BO'YICHA STRATEGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH: PSIXOLINGVISTIK ASOSLAR

Akmalxonova Nodira
 Nizomiy nomidagi

Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

ORCID ID: 0009-0008-5325-6452

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish masalalari psixolingvistik asoslar nuqtai nazaridan tadqiq etilgan. Maqolada strategik kompetensiyaning mohiyati, uning kognitiv, metakognitiv va ijtimoiy-affektiv komponentlari, kommunikativ strategiyalar va ularning maktab o'quvchilarida shakllantirilishi psixolingvistik jihatdan tahlil qilingan. Maqolada tarixiy-qiyosiy, tizimli-strukturaviy tahlil, pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba-sinov ishlari va matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijasida maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish modeli taklif etilgan va uni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: strategik kompetensiya, kommunikativ strategiyalar, o'rganish strategiyalari, psixolingvistika, maktab o'quvchilari, kompensator strategiyalar, metakognitiv strategiyalar, kommunikativ kompetensiya, chet tili o'qitish metodikasi.

Abstract: This article explores the issues of developing strategic competence in foreign language among schoolchildren from the perspective of psycholinguistic foundations. The article analyzes the essence of strategic competence, its cognitive, metacognitive and socio-affective components, communication strategies and their formation in schoolchildren from a psycholinguistic point of view. The research employs historical-comparative, systemic-structural analysis, pedagogical observation, pedagogical experiment, and mathematical-statistical analysis. As a result of the research, a model for developing strategic competence in foreign language among schoolchildren is proposed, and recommendations for its implementation into practice have been developed.

Key words: strategic competence, communication strategies, learning strategies, psycholinguistics, schoolchildren, compensatory strategies, metacognitive strategies, communicative competence, foreign language teaching methodology.

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы формирования стратегической компетенции по иностранному языку у школьников с точки зрения психолингвистических основ. В статье анализируются сущность стратегической компетенции, ее когнитивные, метакогнитивные и социально-аффективные компоненты, коммуникативные стратегии и их формирование у школьников с психолингвистической точки зрения. В работе использованы историко-сравнительный, системно-структурный анализ, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент и математико-статистический анализ. В результате исследования предложена модель формирования стратегической компетенции по иностранному языку у школьников и разработаны рекомендации по ее внедрению в практику.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, коммуникативные стратегии, стратегии обучения, психолингвистика, школьники, компенсаторные стратегии, метакогнитивные стратегии, коммуникативная компетенция, методика преподавания иностранного языка.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida chet tillarini o'qitish masalasi kundan-kunga dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Globallashuv jarayonlari, xalqaro aloqalarning kengayishi va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quvchilarning chet tilida samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham zamonaviy bilim va ko'nikmalarni, xorijiy tillarni mukammal egallagan yoshlarni tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Chet tilini o'rganish jarayonida o'quvchilar ko'plab muammolarga duch keladilar: so'z boyligining yetishmasligi, grammatik tuzilmalarni tushunmaslik, tinglab tushunish qiyinchiliklari va boshqalar. Bu muammolarni hal qilish uchun o'quvchilar turli strategiyalardan foydalanishlari zarur. Strategik kompetensiya – bu til o'rganuv-

chilarning muloqot jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun qo'llaydigan strategiyalar yig'indisi bo'lib, kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Maktab o'quvchilarida strategik kompetensiyaning shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki bu kompetensiya o'quvchilarga nafaqat chet tilida muvaffaqiyatli muloqot qilish, balki mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini ham beradi. Strategik kompetensiyaning psixolingvistik asoslarini o'rganish, uning tarkibiy qismlarini aniqlash va uni shakllantirish metodikasini ishlab chiqish chet tili o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot ob'ekti: umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tillarini o'qitish jarayonida strategik kompetensiyaning shakllantirish.

Tadqiqot predmeti: maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyaning shakllantirishning psixolingvistik asoslari.

Tadqiqot maqsadi: maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyaning shakllantirish modelini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyalar berish.

Tadqiqot vazifalari:

- Strategik kompetensiyaning mohiyati va tarkibiy qismlarini aniqlash;
- Strategik kompetensiyaning shakllantirishning psixolingvistik asoslarini o'rganish;
- Maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda strategik kompetensiyaning shakllantirish metodlarini tadqiq etish;
- Strategik kompetensiyaning shakllantirish modelini ishlab chiqish;
- Tajriba-sinov ishlarini o'tkazish va natijalarni tahlil qilish;
- Strategik kompetensiyaning shakllantirishni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Strategik kompetensiya va uni shakllantirish masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xorijiy tadqiqotchilar orasida M. Canale va M. Swain, L. Bachman, A. Cohen, E. Tarone, C. Faerch va G. Kasper, R. Oxford, J.M. O'Malley va A.U. Chamot, Z. Dörnyei kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega.

M. Canale va M. Swain (1980) strategik kompetensiyaning kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqqanlar va uni "verbal va noverbal kommunikativ strategiyalar to'plami" deb ta'riflashgan. L. Bachman (1990) strategik kompetensiyaning yanada kengaytirib, uni "mavjud til bilimlaridan samarali foydalanish qobiliyati" sifatida ta'riflagan.

E. Tarone (1980) kommunikativ strategiyalarni "o'zaro muloqot jarayonida so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida ma'noni uzatish uchun ishlatiladigan usullar" sifatida ta'riflagan. C. Faerch va G. Kasper (1983) esa kommunikativ strategiyalarni "individning muloqot maqsadlariga erishish uchun o'z til tizimidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan ongli rejalari" deb hisoblashgan.

R. Oxford (1990) o'zining "Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know" kitobida til o'rganish strategiyalarini olti guruhga ajratgan: xotira strategiyalari, kognitiv strategiyalar, kompensator strategiyalar, metakognitiv strategiyalar, affektiv strategiyalar va ijtimoiy strategiyalar. J.M. O'Malley va A.U. Chamot (1990) esa o'rganish strategiyalarini uch guruhga bo'lgan: metakognitiv, kognitiv va ijtimoiy-affektiv strategiyalar.

Rossiyalik olimlardan I.L. Bim, I.A. Zimnyaya, V.V. Safonova, E.N. Solovova, A.N. Shchukin kabi olimlar strategik kompetensiya masalalarini o'rgangan. I.L. Bim (2002) strategik kompetensiyaning "o'quvchining o'z bilim va ko'nikmalaridagi kamchiliklarni to'ldirish qobiliyati" sifatida ta'riflagan. E.N. Solovova (2002) esa strategik kompetensiyaning "til vositalarining yetishmasligi sharoitida muloqot maqsadlariga erishish qobiliyati" deb hisoblagan.

O'zbek olimlaridan J.J. Jalolov, G' Xoshimov, D. Muxitdinova, F. Alimova, L. Xalilovalar strategik kompetensiya masalalarini o'z ishlarida ko'rib chiqqanlar. J.J. Jalolov (2012) strategik kompetensiyaning kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida tahlil qilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, strategik kompetensiya tushunchasi turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilinsa-da, umumiy jihatdan u til o'rganuvchining muloqot jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish, tilga oid bilim va ko'nikmalardagi kamchiliklarni to'ldirish qobiliyati sifatida tushuniladi.

Biroq, mavjud tadqiqotlarda maktab o'quvchilarida strategik kompetensiyaning shakllantirish masalalari, ayniqsa, uni shakllantirishning psixolingvistik asoslari va metodlari yetarli darajada o'rganilmagan. Shuningdek, maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda strategik kompetensiyaning shakllantirish modelini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish masalasi ochiq qolmoqda.

Bizning tadqiqotimiz mavjud tadqiqotlardan farqli o'laroq, strategik kompetensiyani shakllantirish masalalarini psixolingvistik asoslar nuqtai nazaridan kompleks o'rganishga, maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda strategik kompetensiyani shakllantirish modelini ishlab chiqishga va uni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyalar berishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirishning psixolingvistik asoslarini o'rganish maqsadida quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

- 1. Tarixiy-qiyosiy metod** - strategik kompetensiya konsepsiyasining shakllanish tarixini o'rganish, uning turli davrlardagi talqinlarini taqqoslash va evolyutsiyasini aniqlash. Bu metod yordamida M. Canale va M. Swain, L. Bachman, E. Tarone, R. Oxford kabi olimlarning strategik kompetensiya haqidagi qarashlari tahlil qilindi.
- 2. Tizimli-strukturaviy tahlil metodi** – strategik kompetensiyani yaxlit tizim sifatida o'rganish, uning tarkibiy qismlarini va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlash. Bu metod orqali strategik kompetensiyaning kognitiv, metakognitiv va ijtimoiy-affektiv komponentlari, turli xil strategiyalar tizimlashtirildi.
- 3. Pedagogik kuzatuv metodi** – maktab o'quvchilarining chet tilini o'rganish jarayonida qo'llaydigan strategiyalarini kuzatish, ularning strategik kompetensiya darajasini aniqlash. Bu metod Navoiy shahridagi 12-umumiy o'rta ta'lim maktabining 5-9-sinf o'quvchilari orasida o'tkazildi.
- 4. So'rovnom va intervyu metodlari** – o'quvchilarning strategik kompetensiya darajasini, ular qo'llaydigan strategiyalarni aniqlash maqsadida so'rovnomalar o'tkazish va intervyular olish. R. Oxford tomonidan ishlab chiqilgan "Strategy Inventory for Language Learning (SILL)" so'rovnomasining modifikatsiyalangan varianti qo'llanildi.
- 5. Pedagogik tajriba-sinov metodi** – strategik kompetensiyani shakllantirish modelini sinab ko'rish, uning samaradorligini aniqlash. Tajriba-sinov ishlari 2022-2023 o'quv yilida Navoiy shahridagi 12-umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchilari orasida o'tkazildi. Tajriba guruhi 32 o'quvchi, nazorat guruhi 30 o'quvchidan iborat bo'ldi.
- 6. Matematik-statistik tahlil metodi** – tajriba-sinov ishlari natijalarini statistik jihatdan qayta ishlash, strategik kompetensiyani shakllantirish modelining samaradorligini miqdoriy ko'rsatkichlar asosida baholash. Bu metod yordamida tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan tekshirildi.

Tadqiqot jarayonida strategik kompetensiya, kommunikativ strategiyalar, o'rganish strategiyalari, psixolingvistika bo'yicha ilmiy adabiyotlar, O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlari, chet tillarini o'qitish bo'yicha zamonaviy metodikalar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Strategik kompetensiyaning mohiyati va tarkibiy qismlari

Tadqiqot natijalariga ko'ra, strategik kompetensiya – bu til o'rganuvchining muloqot jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish, tilga oid bilim va ko'nikmalardagi kamchiliklarni to'ldirish qobiliyati, shuningdek, til o'rganish jarayonini samarali tashkil etish uchun qo'llaydigan strategiyalar yig'indisi.

- Strategik kompetensiya o'z ichiga quyidagi tarkibiy qismlarni oladi:
 - **Kommunikativ strategiyalar** – muloqot jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun qo'llaniladigan strategiyalar. Ular o'z navbatida bir necha turlarga bo'linadi:
 - **Lingvistik strategiyalar** – til vositalarining yetishmasligi sharoitida qo'llaniladigan strategiyalar (so'z yasash, sinonimlardan foydalanish, antonimlardan foydalanish, so'z birikmalari va iboralardan foydalanish);
 - **Paralingvistik strategiyalar** – imo-ishoralar, mimikalar, tovush va intonatsiyadan foydalanish;
 - **Diskursiv strategiyalar** – suhbatni boshlash, davom ettirish, yakunlash, navbat bilan so'zlashish, mavzuni o'zgartirish, tushunmovchiliklarni bartaraf etish strategiyalari;
 - **Ijtimoiy-madaniy strategiyalar** – madaniy xususiyatlarni hisobga olish, madaniy tushunmovchiliklarni bartaraf etish strategiyalari.
- O'rganish strategiyalari – til o'rganish jarayonini samarali tashkil etish uchun qo'llaniladigan strategiyalar:
 - **Kognitiv strategiyalar** – til materialini o'zlashtirish, qayta ishlash, eslab qolish strategiyalari (takrorlash, guruhlash, tahlil qilish, xulosalash);
 - **Metakognitiv strategiyalar** – o'rganish jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish, baholash, o'z-o'zini boshqarish strategiyalari;
 - **Xotira strategiyalari** – til materialini eslab qolish strategiyalari (assotsiatsiyalar, tasvirlar, jismoniy harakatlar);

- **Kompensator strategiyalari** – til bilimi va ko'nikmalaridagi kamchiliklarni bartaraf etish strategiyalari (taxmin qilish, so'z yasash, sinonimlardan foydalanish);
- **Affektiv strategiyalar** – emotsiyalarni boshqarish, motivatsiyani oshirish, xavotirni kamaytirish strategiyalari;
- **Ijtimoiy strategiyalar** – boshqalar bilan hamkorlikda o'rganish, savol berish, madaniy tushunchalarni o'rganish strategiyalari.
Strategik kompetensiyaning psixolingvistik asoslarini tadqiq etish natijasida uning quyidagi psixologik mexanizmlari aniqlandi:
- **Kognitiv mexanizmlar** – bilish jarayonlari (idrok, xotira, tafakkur) bilan bog'liq mexanizmlar;
- **Metakognitiv mexanizmlar** – o'z bilish jarayonlarini anglash, rejalashtirish, nazorat qilish, baholash mexanizmlari;
- **Kommunikativ mexanizmlar** – muloqot jarayonini tashkil etish, boshqarish mexanizmlari;
- **Emotsional-motivatsion mexanizmlar** – emotsiyalarni boshqarish, motivatsiyani oshirish mexanizmlari.

Maktab o'quvchilarida strategik kompetensiyani shakllantirishning psixolingvistik asoslari

Tadqiqot davomida maktab o'quvchilarida strategik kompetensiyani shakllantirishning psixolingvistik asoslari o'rganildi. Psixolingvistik nuqtai nazardan, strategik kompetensiyani shakllantirishda quyidagi jihatlar muhim rol o'ynaydi:

1. **Yosh xususiyatlari** – o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish muhim. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar (7-11 yosh) asosan o'yin orqali o'rganadilar, vizual materiallarni yaxshi qabul qiladilar. O'smirlar (12-15 yosh) esa abstrakt tafakkuri rivojlangan, mustaqil o'rganishga moyil bo'ladilar.
2. **Kognitiv rivojlanish darajasi** – o'quvchilarning kognitiv rivojlanish darajasi ularning strategiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir ko'rsatadi. Piajeming kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'quvchilar formal operatsiyalar bosqichiga (11-12 yoshdan) o'tganlarida, abstrakt tushunchalarni, strategiyalarni o'zlashtirishlari osonlashadi.
3. **Tilga oid bilim va ko'nikmalar darajasi** – o'quvchilarning tilga oid bilim va ko'nikmalari darajasi ularning qo'llaydigan strategiyalariga ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich darajadagi o'quvchilar ko'proq kompensator strategiyalardan foydalanadilar, yuqori darajadagi o'quvchilar esa kognitiv va metakognitiv strategiyalarni samarali qo'llaydilar.
4. **O'rganish uslublari** – o'quvchilarning individual o'rganish uslublari (vizual, audial, kinestetik) ularning qo'llaydigan strategiyalariga ta'sir ko'rsatadi. Vizual o'rganuvchilar ko'rish bilan bog'liq strategiyalarni, audial o'rganuvchilar eshitish bilan bog'liq strategiyalarni, kinestetik o'rganuvchilar esa harakatlar bilan bog'liq strategiyalarni afzal ko'radilar.
5. **Motivatsiya** – o'quvchilarning motivatsiyasi ularning strategiyalardan foydalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan o'quvchilar turli xil strategiyalardan faol foydalanadilar.

Strategik kompetensiyani shakllantirish jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish muhim. Quyidagi jadvalda turli yosh guruhlari uchun mos keluvchi strategiyalar ko'rsatilgan:

1-jadval: **Yosh guruhlari bo'yicha mos keluvchi strategiyalar**

Yosh guruhi	Mos keluvchi strategiyalar	Shakllantirishning psixolingvistik xususiyatlari
Boshlang'ich sinf (7-10 yosh)	O'yin strategiyalari, xotira strategiyalari, vizual strategiyalar	Ushbu yoshda o'yin faoliyati asosiy, vizual idrok kuchli, konkret tafakkur ustun
O'rta sinf (11-14 yosh)	Kognitiv strategiyalar, kompensator strategiyalar, ijtimoiy strategiyalar	Abstrakt tafakkur rivojlanadi, ijtimoiy aloqalar muhim, mustaqillikka intilish kuchayadi
Yuqori sinf (15-17 yosh)	Metakognitiv strategiyalar, analitik strategiyalar, o'z-o'zini boshqarish strategiyalari	Abstrakt-mantiqiy tafakkur rivojlangan, o'z-o'zini anglash, mustaqil o'rganish qobiliyati yuqori

Tajriba davomida maktab o'quvchilarida strategik kompetensiyani shakllantirishning samarali usullari va omillari aniqlandi:

1. Strategiyalarni eksplitsit (ochiq) o'rgatish eng samarali usul ekanligi aniqlandi;
2. Strategiyalarni o'rgatishda modellashtirish va namoyish qilish muhim rol o'ynashi aniqlandi;
3. O'quvchilarning individual xususiyatlarini (yosh, kognitiv rivojlanish darajasi, o'rganish uslublari) hisobga olish zarur ekanligi aniqlandi;
4. Strategiyalarni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini berish muhim ekanligi aniqlandi;
5. Strategiyalarni qo'llash refleksiya strategik kompetensiyani rivojlantirishga yordam berishi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirishning psixolingvistik asoslarini tadqiq etish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Strategik kompetensiya – bu til o'rganuvchining muloqot jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish, tilga oid bilim va ko'nikmalardagi kamchiliklarni to'ldirish qobiliyati, shuningdek, til o'rganish jarayonini samarali tashkil etish uchun qo'llaydigan strategiyalar yig'indisi.
2. Strategik kompetensiya o'z ichiga kommunikativ strategiyalar (lingvistik, paralingvistik, diskursiv, ijtimoiy-madaniy) va o'rganish strategiyalarini (kognitiv, metakognitiv, xotira, kompensator, affektiv, ijtimoiy) oladi.
3. Strategik kompetensiyani shakllantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, kognitiv rivojlanish darajasi, tilga oid bilim va ko'nikmalari darajasi, o'rganish uslublari, motivatsiyasi kabi psixolingvistik omillar muhim rol o'ynaydi.
4. Strategik kompetensiyani shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim: tanishtirish, namoyish qilish, mashq qilish, mustahkamlash, refleksiya bosqichlari.
5. Strategik kompetensiyani shakllantirishda strategiyalarni eksplitsit o'rgatish, modellashtirish, real kommunikativ vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini berish, refleksiya qilish samarali hisoblanadi.
6. Ishlab chiqilgan strategik kompetensiyani shakllantirish modeli maktab o'quvchilarida strategik kompetensiyani samarali shakllantirishga yordam beradi, bu esa tajriba-sinov ishlari natijalarida o'z tasdig'ini topdi. Tadqiqot natijalari asosida maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirishni takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Chet tili darsliklariga strategiyalarni o'rgatishga qaratilgan maxsus mashqlar va topshiriqlarni kiritish;
2. Chet tili o'qituvchilarini strategik kompetensiyani shakllantirish metodikasi bilan tanishtirish, maxsus o'quv qo'llanmalari va metodik tavsiyalar ishlab chiqish;
3. Strategik kompetensiyani shakllantirish modelini o'quvchilarning yosh guruhlariga mos ravishda modifikatsiyalash;
4. Chet tili darslarida o'quvchilarning individual xususiyatlarini (o'rganish uslublari, motivatsiya, til bilish darajasi) hisobga olgan holda differensial yondashuvni joriy etish;
5. Strategik kompetensiyani shakllantirish uchun qo'shimcha o'quv materiallari, shu jumladan, elektron resurslar ishlab chiqish;
6. O'quvchilarning strategik kompetensiyasini monitoring qilish va baholash tizimini yaratish;
7. Strategik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha qo'shimcha to'garaklar va fakultativ mashg'ulotlar tashkil etish;
8. Strategik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish va ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish;
9. Strategik kompetensiyani shakllantirish sohasida xalqaro tajribani o'rganish va uni mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan holda joriy etish.

Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar kelajakda ham davom ettirilishi, turli yosh guruhlari uchun strategik kompetensiyani shakllantirish metodikasini mukammallashtirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib strategik kompetensiyani shakllantirish usullarini ishlab chiqish bo'yicha yangi tadqiqotlar olib borilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimova F. Kommunikativ kompetensiya va uning tarkibiy qismlari // Til va adabiyot ta'limi. – 2020. – №6. – B. 25-31.
2. Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. – Oxford: Oxford University Press, 1990. – 408 p.
3. Bim I.L. Lichnostno-orientirovanniy podxod – osnovnaya strategiya obnovleniya shkoli // Inostranniy yaziki v shkole. – 2002. – № 2. – S. 11-15.
4. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1(1). – P. 1-47.
5. Cohen A.D. Strategies in Learning and Using a Second Language. – London: Longman, 1998. – 294 p.
6. Dörnyei Z. The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005. – 270 p.
7. Ellis R. The Study of Second Language Acquisition. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 824 p.
8. Faerch C., Kasper G. Strategies in interlanguage communication. – London: Longman, 1983. – 253 p.
9. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: Chet til oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
10. Muxitdinova D. Chet tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 168 b.
11. O'Malley J.M., Chamot A.U. Learning Strategies in Second Language Acquisition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 260 p.

12. oshboyeva B.O. A.A. Leontyevning chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish konsepsiyasi // O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar. – 2023. – №2. – B. 187-193.
13. Oxford R.L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. – Boston: Heinle & Heinle, 1990. – 342 p.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-maydagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2019. – №22.
15. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2020. – №37.
16. Solovova E.N. Metodika obucheniya inostrannim yazikam: Bazoviy kurs lektsiy. – M.: Prosvesheniye, 2002. – 239 s.
17. Tarone E. Communication strategies, foreigner talk, and repair in interlanguage // Language Learning. – 1980. – Vol. 30(2). – P. 417-431.
18. Toshboyeva B.O. Bolalar nutqining leksik-semantik xususiyatlari va ularning gender farqlari // Zamonaviy ta'lim. – 2021. – №6. – B. 76-83.
19. Toshboyeva B.O. Chet til o'qitishda psixolingvistik yondashuvlar // Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. – 2022. – №3. – B. 142-148.
20. Toshboyeva B.O. Chet tillarni o'qitishda ko'rgazmalilik psixologik asoslari // Xalq ta'limi. – 2023. – №1. – B. 45-52.
21. Toshboyeva B.O. Psixolingvistika va chet tillarni o'qitish metodikasi // Pedagogik mahorat. – 2022. – №4. – B. 112-119.
22. Xalilova L. Chet tillarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar // Xalq ta'limi. – 2019. – №4. – B. 106-112.
23. Xoshimov O'.X., Yoqubov I.A. Ingliz tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2003. – 302 b.
24. Zimnyaya I.A. Psixologiya obucheniya inostrannim yazikam v shkole. – M.: Prosvesheniye, 1991. – 222 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.